

DOI: 10.15276/EJ.01.2021.11
DOI: 10.5281/zenodo.4885197
UDC: 657.37
JEL: M41

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

FINANCIAL STATEMENTS OF PUBLIC SECTOR ENTITIES TO NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS: A COMPARATIVE ASPECT

Lyubov P. Shatskova, PhD in Economics, Associate Professor
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8974-6391
Email: lyubash18@ukr.net

Dana V. Dragomir
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8630-1477
Email: danadragomyr@ukr.net

Received 19.02.2021

Шацкова Л.П., Драгомир Д.В. Фінансова звітність суб'єктів державного сектору за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект. Оглядова стаття.

Стаття присвячена порівнянню складу та структури форм фінансової звітності суб'єктів державного сектору за вітчизняними та міжнародними стандартами. Розкрито види звітності суб'єктів державного сектору. Наведено сутність поняття «фінансова звітність», перелічено її функції та вимоги до складання. Розглянуто обов'язкові елементи фінансової звітності різних країн. Зроблено порівняння складу форм фінансової звітності до і після набрання чинності національного стандарту 101 «Подання фінансової звітності», а також за міжнародними стандартами. Зроблено порівняння структури балансу в Україні та за кордоном. Наведено нові підходи до класифікування доходів і витрат у Звіті про фінансові результати зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку суб'єктів державного сектору.

Ключові слова: фінансова звітність, звіт, суб'єкт державного сектору, національні стандарти, міжнародні стандарти

Shatskova L.P., Dragomir D.V. Financial statements of public sector entities to national and international standards: a comparative aspect. Review article.

The article is devoted to the comparison of the composition and structure of forms of financial statements of public sector entities to national and international standards. The types of statements of public sector entities are disclosed. The essence of the concept of "financial statements" is presented; its functions and requirements for compilation are listed. Mandatory elements of financial statements of different countries are considered. reporting in the public sector. A comparison of the composition of financial statements forms before and after the entry into force of national standard 101 "Presentation of financial statements", as well as international standards. A comparison of the balance sheet structure in Ukraine and abroad is made. New approaches to the classification of income and expenses in the Report of financial performance in connection with the reform of accounting of public sector entities are presented.

Keywords: financial reporting, report, public sector entity, national standards, international standards

У останні роки облікова система суб'єктів державного сектору проходить складний процес трансформації, яка направлена на максимальну адаптацію до міжнародних облікових стандартів. Впровадження нових Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідають міжнародним стандартам та змінили систему облікових рахунків та типову кореспонденцію рахунків, напряму торкнулися й фінансової звітності, що являє собою систему показників, які розкривають ресурси і фінансові показники діяльності організації за певний період часу, розроблені на основі облікової інформації з метою передачі їх внутрішнім і зовнішнім користувачам в зручній і зрозумілій формі для прийняття останніми відповідних управлінських рішень. Від достовірності інформації, представленої у фінансовій звітності, залежить якість аналізу, а значить і якість прийнятих на його основі рішень в процесі здійснення господарської діяльності та виконання кошторису. Тому необхідно переглянути змістовність інформації, створити таку структуру фінансової звітності, яка змогла б врахувати національні особливості економіки, нормативно-правової бази, методології та практики бухгалтерського обліку. Виходячи з цього, можна визначити, що проблема реформування фінансової звітності є актуальною й пріоритетною для України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Впровадження нових законодавчих та нормативно-правових актах, що регулюють введення бухгалтерського обліку і складання звітності суб'єктами державного сектору створили дискусійне поле

проблем як для практиків, так й науковців. Зокрема, цим проблемним питанням присвячені праці таких авторів, як Сазонова С.В. [1], Свірко С.В. [2], Шипіна С.Б. [3], Романчук А.Л. [4] та інші.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми

Також доцільно буде розглянути міжнародний досвід складання фінансової звітності, проаналізувати зміни у фінансової звітності суб'єктів державного сектору до і після переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності, після набрання чинності НП(С)БОДС 101.

Метою статті є порівняння складу та структури форм фінансової звітності суб'єктів державного сектору за вітчизняними та міжнародними стандартами.

Виклад основного матеріалу дослідження

Суб'єкти державного сектору – це суб'єкти господарювання, що перебувають на фінансуванні держави і які відповідають за функціонування соціальної сфери. Вони грають важливу роль в Україні, так як наука, культура, освіта та охорона здоров'я нерозривно пов'язані з рівнем розвитку держави і є показниками його добробуту. Однією з основних завдань обліку у суб'єктів державного сектору є забезпечення користувачів достовірною та своєчасною інформацією про активи і джерела їх формування, стан фінансової і господарської діяльності та фінансові результати цієї діяльності, яка узагальнюється у звітних формах.

Звітність в широкому сенсі цього слова являє собою сукупність відомостей про результати та умови діяльності суб'єкта господарювання за минулий період, які періодично подаються заінтересованим органам управління та іншим користувачам. Звітність складається на основі поточної інформації про діяльність суб'єкта господарювання, яка попередньо обробляється оперативним, бухгалтерським і статистичним обліком і накопичується у відповідних облікових регістрах, узагальнені показники які потім представляються у вигляді конкретних таблиць. Звітні таблиці розробляються за типовими формами і затверджуються інструкціями відповідних органів державного управління.

Можна визначити, що звітність суб'єктів державного сектору являє собою сукупність показників, що відображають результати її господарської діяльності за звітний період і складається з таблиць, які складаються на основі даних оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку. Система звітності є складовою частиною системи фінансового планування, фінансування, використання та обліку бюджетних коштів. Дані, що подаються в звітності суб'єктів державного сектору, дозволяють не тільки сформувати уявлення про фінансово-господарське становище самого суб'єкту, але і про динаміку розвитку всієї бюджетної галузі в цілому [5]. Звітність суб'єктів державного сектору поділяють на певні види, які зображені на рис. 1.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» суб'єкт державного сектору обов'язково повинний вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність [6]. Бухгалтерський облік – це процес невинного розкриття, знаходження, узагальнення, накопичення інформації про діяльність суб'єкта та її зберігання. Тому, відповідно, суб'єкт державного сектору повинний достовірно відображати в облікових регістрах господарські операції, які він здійснює. Призначення фінансової звітності – інформаційне джерело фінансового стану будь-якого суб'єкту державного сектору, за нею визначаються, по перше, результати діяльності, а по-друге простежуються та контролюються певні зміни в його фінансовому становищі. На основі отриманих даних про фінансовий стан суб'єкту державного сектору можна оцінити не тільки діяльність у звітному періоді, а спрогнозувати його подальший розвиток.

Крім функції джерела інформації, фінансова звітність виконує контрольну функцію, яка полягає у спостереженні, як зовнішніх, так і внутрішніх органів управління за правильністю відображення фінансово-господарської діяльності суб'єкту державного сектору. Внутрішніми користувачами є безпосередньо бухгалтери, управлінський персонал та інші особи бюджетної установи, які використовують звітність в своїй роботі. Зовнішніми користувачами виступають суб'єкти, які використовують опубліковану інформацію для отримання відомостей про суб'єкт державного сектору. Інформація, присутня в фінансовій звітності, повинна всебічно задовольняти потреби як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. У зв'язку з цим виникає потреба у постійному вдосконаленні звітності. Фінансова звітність повинна містити не лише дані про діяльність суб'єкту державного сектору на даний момент, але і прогнози на майбутнє. Все вищевикладене створює ряд методологічних проблем не тільки для України, чия інформаційна база для прийняття управлінських рішень тільки формується, але і для країн з розвинутою ринковою інфраструктурою.

Фінансова звітність – це набір даних про фінансове становище та результати господарської діяльності, що має за основу дані фінансового обліку на певну звітну дату. Система облікових показників, які складають фінансову звітність, виводиться безпосередньо з рахунків Головної книги. При цьому баланс являє собою перелік сальдо рахунків цієї книги, а звіт про фінансові результати – перелік оборотів результатних рахунків (до їх закриття) цієї Головної книги. Ця звітність складається задля представлення узагальненої та достовірної інформації фінансового стану суб'єкту державного сектору, аби можна було простежити його зміни та прийняти на основі цього певні управлінські рішення.

Рисунок 1. Види звітності суб'єктів державного сектору
Джерело: складено авторами за матеріалами [5].

Достовірність, відсутність помилок та неточностей, правильність складання та подання фінансової звітності, все це належним чином характеризує суб'єкт державного сектору та показує відповідальність його адміністрації. Простіше кажучи фінансова звітність – обличчя суб'єкту державного сектору. Відповідальний суб'єкт державного сектору дотримується певних вимог при складанні та поданні фінансової звітності (рис. 2).

Процес глобалізації, що відбувається в сучасному світі, впливає на розвиток і становлення національних систем бухгалтерського обліку та ведення фінансової звітності. Переглянувши ведення та складання фінансової звітності зарубіжних країн, можна дійти до висновку, що її структура відрізняється від вимог національного законодавства. В деяких випадках вона є більш спрощеною, або, навпаки більш деталізована. Обов'язкові елементи фінансової звітності різних країн описані в табл. 1.

Рисунок 2. Вимоги до складання фінансової звітності
Джерело: складено автором за матеріалами [7].

Таблиця 1. Обов'язкові елементи фінансової звітності

Елементи фінансової звітності	Країни														
	Великобританія	Естонія	Люксембург	Італія	Португалія	Азербайджан	Франція	Росія	США	Швейцарія	Німеччина	Польща	Ізраїль	Китай	Нідерланди
Баланс	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звіт про прибутки і збитки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звіт про рух грошових коштів	+			+	+	+			+			+			
Пояснювальна записка	+			+				+							+
Операційний звіт				+											
Звіт внутрішніх аудиторів				+											
Звіт про рух (зміни) капіталу				+		+		+							
Аудиторські висновки				+	+			+					+		
Примітки до річного звіту		+	+			+	+			+	+				
Звіт про нерозподілений прибуток									+						
Звіт про акціонерний капітал									+						
Консолідована звітність	+				+										
Звіт про рух фондів										+					
Звіт про розрахунок оподаткованого прибутку													+		
Звіт про інфляційну індексацію													+		
Звіт про транспортні витрати													+		
Звіт про основні фонди і розрахунок амортизації													+		
Звіт про зміни у фінансовому становищі														+	
Звіт директорів та аудиторів			+												

Джерело: складено авторами за матеріалами [3].

Проаналізувавши дану таблицю, бачимо, що національні системи бухгалтерського обліку та фінансова звітність між країнами суттєво відрізняється в обсязі та змісті. Незмінними залишається баланс та звіт про прибутки і збитки. Складання фінансової звітності у зарубіжних економічних розвинених країнах ґрунтується на ряді принципів і стандартів, які і роблять його досить ефективним інструментом управління. Необхідно відзначити, що міжнародна система обліку і звітності, що застосовується в практиці зарубіжних економічно розвинених країн з'явилася в результаті розвитку і

вдосконалення національних систем бухгалтерського обліку. Це забезпечує порівнянність бухгалтерської документації як між різними суб'єктами господарювання, так за і за окремі звітні періоди. Це є також умовами доступності звітної інформації для різних її користувачів, що, звичайно ж, підвищує якість форм і зміст звітності, що діє в зарубіжних країнах.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність суб'єктів державного сектору мають свої специфічні особливості, зумовлені законодавством України про бюджетний устрій і його процес, положеннями з бухгалтерського обліку у державному секторі. На сьогоднішній день розвиток законодавчої і нормативної бази відстає від ходу економічних перетворень. Щоб інформація стала ефективним засобом в управлінні суб'єктом державного сектору, її необхідно перетворити. Необхідно переглянути змістовність інформації, її достовірність і своєчасність. Необхідно створити таку структуру фінансової звітності, яка змогла б врахувати національні особливості економіки, нормативно-правової бази, методології та практики бухгалтерського обліку. Виходячи з цього, можна визначити, що проблема реформування фінансової звітності є актуальною й пріоритетною для України.

При удосконаленні фінансової звітності доцільно використовувати міжнародний досвід, системи і традиції бухгалтерського обліку суб'єктів державного сектору в різних країнах. Ця звітність, з одного боку, повинна відповідати міжнародним стандартам, а з іншого боку, була б найбільш близька до існуючих форм фінансової звітності суб'єктів державного сектору нашої країни.

В рамках концепції розвитку бухгалтерського обліку та звітності в Україні форми бухгалтерської звітності постійно змінюються і удосконалюються. Міністерство фінансів України розробило модернізаційну стратегію щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектора на період до 2025 року. Планувалося впровадити інформаційно-аналітичну систему ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, покращити систематизацію процесів в обліку та підготовку профільних спеціалістів, впровадити нові форми фінансової звітності, аби давати повну інформацію результатів державної діяльності та простежити як певні показники формують фінансовий результат. Багато з цього вже ввели, що покращило роботу з фінансової звітності і це тільки початок. Тому цей комплексний підхід може стати надійною базою для удосконалення управління в майбутньому. Поступове запровадження міжнародних стандартів та принципів в систему фінансової звітності українських суб'єктів державного сектору дозволить підвищити ефективність її застосування для цілей економічного аналізу та виконання кошторису.

В Україні ж час реформ систем бухгалтерського обліку, час переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до цього відбулися суттєві зміни, багато документів втратили чинність, починаючи з 2017 р. (рис. 3).

Рисунок 3. Склад форм фінансової звітності до і після набрання чинності НП(С)БОДС 101 та за міжнародними стандартами

Джерело: складено автором за матеріалами [4, 8-9].

Впровадження національного стандарту 101 «Подання фінансової звітності» [8] наблизило склад форм фінансової звітності до складу, який визначений в МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» [9]. З впровадження до НП(С)БОДС 101 змінилася й структурна змістовність звітів.

Центральною формою фінансової звітності залишається баланс. За формою він являє собою таблицю, в якій статично відображено стан активів і пасивів організації на початок року і кінець звітного періоду.

В активі бухгалтерського балансу представлена інформація про майно суб'єкту державного сектору, а в пасиві – джерела його формування, чим обумовлюється рівність підсумків активу і пасиву. Для зручності складання і використання бухгалтерським балансом щодо кожної його статті вказано код рядка. Майно суб'єкту державного сектору та джерела його формування згруповані за економічним змістом, розділи і підрозділи – з виділенням складових їх статей. Активи суб'єкту державного сектору згруповані в дві основні групи: фінансові та нефінансові. Пасиви групуються у бухгалтерському балансі за розділами виходячи з видів вкладених у майно джерел коштів (власні і позикові кошти). Окремими розділами виділено витрати та доходи майбутніх періодів.

У порівнянні з формами балансів Російської Федерації і Республіки Білорусь форма Балансу України підвищила аналітичні можливості балансу та дещо змінила структуру балансу. Порівняння структури форм Балансу Республіки Білорусь, Російської Федерації і України представлено в табл. 2. Форма Балансу, яка затверджена НП(С)БОДС 101, найбільш наближена до форми, яка затверджена Інструкцією про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних і автономних установ за Наказом Міністерства Російської Федерації.

Таблиця 2. Структура форм балансів різних країн

Нормативний документ	Актив балансу	Пасив балансу
Україна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»	1. Нефінансові активи 2. Фінансові активи 3. Витрати майбутніх періодів	1. Власний капітал та фінансовий результат 2. Зобов'язання 3. Забезпечення 4. Доходи майбутніх періодів
Україна Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»	1. Необоротні активи 2. Оборотні активи 3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1. Власний капітал 2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3. Поточні зобов'язання і забезпечення 4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Російська Федерація Інструкція про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних і автономних установ	1. Нефінансові активи 2. Фінансові активи	1. Зобов'язання 2. фінансовий результат
Російська Федерація Положення з бухгалтерського обліку 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затвержене Наказ Міністерства від 06.07.1999 р. № 43н	1. Необоротні активи 2. Оборотні активи	1. Капітал і резерви 2. Довгострокові зобов'язання 3. Короткострокові зобов'язання
Республіка Білорусь Інструкція про порядок складання та подання бухгалтерської звітності за коштами бюджетів і засобів, що приносять доходи діяльності бюджетних організацій	1. Основні засоби. 2. Матеріальні запаси. 3. Окремі предмети в складі оборотних коштів. 4. Витрати на виробництво. 5. Грошові кошти. 6. Розрахунки. 7. Витрати. 8. Збитки. 9. Витрати на капітальне будівництво.	1. Фінансування та позики. 2. Фонди і кошти цільового призначення. 3. Розрахунки. 4. Реалізація. 5. Доходи та фінансові результати. 6. Фінансування капітального будівництва.
Республіка Білорусь Національний стандарт бухгалтерського обліку та звітності «Індивідуальна бухгалтерська звітність»	1. Довгострокові активи 2. Короткострокові активи	1. Власний капітал 2. Довгострокові зобов'язання 3. Короткострокові зобов'язання
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 1 «Подання фінансових звітів»	1. Поточні активи 2. Довгострокові активи	1. Поточні зобов'язання 2. Довгострокові зобов'язання 3. Власний капітал
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів»	1. Поточні активи 2. Довгострокові активи	1. Поточні зобов'язання 2. Довгострокові зобов'язання 3. Власний капітал

Джерело: складено авторами за матеріалами [8-15].

Ключовим елементом роботи з реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до стандартів є розробка нових і уточнення раніше затверджених положень (стандартів) з бухгалтерського обліку (впровадження їх в практику). Так із набуттям чинності НП(С)БОДС 101, НП(С)БОДС 124 та НП(С)БОДС 135 змінилися підходи до визначень понять «доходи», «витрати», «видатки», а також ґрунтовно змінилася їх класифікація в бухгалтерському обліку та, відповідно, й в фінансовій звітності суб'єктів державного сектору. За новим підходом класифікації доходів і витрат(видатків) суб'єктів державного сектору їх поділ здійснюється не за джерелом фінансування/надходження, а за їх призначенням (рис. 4.).

Рисунок 4. Новий підхід до класифікації доходів і витрат(видатків) суб'єктів державного сектору
Джерело: складено автором за матеріалами [4].

Виходячи з розглянутого в дослідженні матеріалу можна зробити висновок, що фінансова звітність є важливим елементом бухгалтерського обліку і має велике значення для широкого кола користувачів, оскільки саме в фінансовій звітності відображені всі найважливіші показники господарсько-фінансової діяльності суб'єкту державного сектору. Ретельне вивчення фінансової звітності дозволяє розкрити причини досягнутих успіхів або недоліків в роботі, намітити шлях вдосконалення діяльності суб'єктів державного сектору. Вивчивши діючі форми фінансової звітності в Україні та проаналізувавши їх зміст в порівнянні із звітністю, що застосовується в міжнародній практиці, можна зробити висновок, що сучасна звітність суб'єктів державного сектору достатньо інформативна і в даний час відповідає вимогам її користувачів. Бухгалтерський облік і звітність суб'єктів державного сектору в даний час знаходиться в стадії нововведень, а реформування бюджетного обліку та фінансової звітності на основі МСБОДС надалі робить кроки для полегшення роботи зі звітністю.

Abstract

In recent years the accounting system of public sector entities is undergoing a complex process of transformation, which is aimed at maximum adaptation to international accounting standards. Implementation of the new National Accounting Standards and Chart of Accounts in the public sector, which meet international standards and change the system of accounts and standard correspondence of accounts, directly affected the financial statements, which is a system of indicators that disclose resources and financial indicators activities of

the organization for a certain period of time, developed on the basis of accounting information in order to convey them to internal and external users in a convenient and understandable form for the latter to make appropriate management decisions. The purpose of the article: to compare the composition and structure of financial statements forms of public sector entities according to domestic and international standards. Objective: to consider the international experience in preparing financial statements, to analyze changes in the financial statements of public sector entities before and after the transition of Ukraine to international financial statements standards, after the entry into force of national standard 101 "Presentation of financial statements".

The article reveals the types of reporting of public sector entities are disclosed. The essence of the concept of "financial statements" is presented; its functions and requirements for compilation are listed. Mandatory elements of financial reporting of different countries are considered. A comparison of the composition of financial statements forms before and after the entry into force of national standard 101 "Presentation of financial statements", as well as international standards. A comparison of the balance sheet structure in Ukraine and abroad is made. New approaches to the classification of income and expenses in the Report of financial performance in connection with the reform of accounting of public sector entities are presented.

Having studied the current forms of financial statements in Ukraine and analyzed their content in comparison with the reporting used in international practice, we can conclude that modern reporting of public sector entities is quite informative and currently meets the requirements of its users.

Список літератури:

1. Сазонова С. В. Управління фінансами бюджетних установ в сучасних умовах господарювання / С. В. Сазонова, В. М. Гельман // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 23- 25 травня 2013 року «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку». – М. Київ, Ч.1. – 2013. – С. 60-62.
2. Свірко С.В. Загальні положення порядку складання фінансової звітності в секторі державного управління / С.В. Свірко // Формування ринкової економіки. – 2010. – № 23. – С. 470-486.
3. Шипіна С.Б. Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ / С. Б. Шипіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Випуск 17. Частина 4. – С. 147-150. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/4/38.pdf.
4. Романчук А.Л. Фінансова звітність суб'єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу / А. Л. Романчук, С. В. Рилсєв // Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – 2019. – Вып. 1. – С. 224-236. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/22.pdf>.
5. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах. – К.: Центр навчальної літератури, 2009 р. – 288 с.
6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996- XIV. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.
7. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: наказ Міністерства Фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11>.
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку для державного сектору 1 «Подання фінансових звітів» (2020, травень). [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/normativka/Standart_gossektor.
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
11. Інструкція про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муниципальних) бюджетних і автономних установ: наказ Міністерства Фінансів Російської Федерації від 25.03.2011 р. № 33н. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/.
12. Положення з бухгалтерського обліку 4/99 «Бухгалтерська звітність організації»: наказ Міністерства Фінансів Російської Федерації від 06.07.1999 р. № 43н. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/.

13. Інструкція про порядок складання та подання бухгалтерської звітності за коштами бюджетів і засобів, що приносять доходи діяльності бюджетних організацій: постанова Міністерства Фінансів Республіки Білорусь від 10.03.2010р. №22. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pronalogi.by/nal_vestnik/uchet-v-byudzhetnykh-organizatsiyakh796/chto-neobkhodimo-znat-byudzhetnym-organizatsiyam-pri-sostavlenii-bukhgalterskoy-otchetnosti/.
14. Національний стандарт бухгалтерського обліку та звітності «Індивідуальна бухгалтерська звітність»: постанова Міністерства Фінансів Республіки Білорусь від 12.12.2016 р. № 104. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.by/upload/accounting/acts/postmf_121216_104.pdf.
15. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

References:

1. Sazonov S.V., Gelman V.M. (2013). The financial management of budgetary institutions in modern conditions of managing. *Nauka i zhyttia: suchasni tendentsii, intehratsiia u svitovu naukovu dumku: Materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii* (pp. 60-62). M. Kyiv [in Ukrainian].
2. Svirko S.V. (2010). General provisions of the procedure for compiling financial statements in the public administration sector. *Formuvannia rynkovoï ekonomiky*, 23, 470-486 [in Ukrainian].
3. Shipina S.B. (2016). Foreign experience of information disclosure about financial results in financial reports according to IFRS. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*. 17, 4, 147-150. Retrieved from http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_17/4/38.pdf [in Ukrainian].
4. Romanchuk A.L., Ryleev S.V. (2019). Financial accountancy of public sector entities in the system of information support of analysis. *Chernivetskyi torhovelno-ekonomichnyi instytut KNTEU*, 1, 224-236. Retrieved from <http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2019/v1/22.pdf> [in Ukrainian].
5. Atamas P.Y. (2009). *Bases of accounting in budgetary institutions*. K.: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
6. The law of Ukraine "About accounting and financial reporting in Ukraine" № 996-XIV. (1999, Yuly 16) Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14> [in Ukrainian].
7. Lovinska L.G., Zhilkin L.V., Golenko A.M. (2002). *Accounting: Navch.-metod. posibnyk dlia samost. vyvch. dysts*. K.: KNEU [in Ukrainian].
8. National Public Sector Accounting Regulation (Standard) 101 "Submission of Financial Statements" № 1541: Order of the Ministry of Finance of Ukraine (2009, December 28). Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11> [in Ukrainian].
9. International Public Sector Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements" (2020, May). Retrieved from https://buhgalter911.com/public/uploads/normativka/Standart_gossektor [in Ukrainian].
10. National Accounting Regulation (Standard) 1 "General requirements for financial statements": order of the Ministry of Finance of Ukraine № 73 (2013, February 07). Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
11. Instruction on the procedure for compiling, submitting annual, quarterly financial statements of state (municipal) budgetary and autonomous institutions: order of the Ministry of Finance of the Russian Federation № 33н (2011, March 25). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/.
12. Accounting Regulations 4/99 "Accounting statements of the organization": the order of the Ministry of Finance of the Russian Federation № 43н. (1999, July 06). Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/d914c3b6e6aa1058fbfa77f7a66a2f8d92ea09cf/.
13. Instruction on the procedure for preparation and submission of financial statements at the expense of budgets and funds from income-generating activities of budgetary organizations: Resolution of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus №22 (2010, March 10). Retrieved from: https://pronalogi.by/nal_vestnik/uchet-v-byudzhetnykh-organizatsiyakh796/chto-neobkhodimo-znat-byudzhetnym-organizatsiyam-pri-sostavlenii-bukhgalterskoy-otchetnosti/.
14. National of Accounting and Statements Standard "Individual Accounting Statements": Resolution of the Ministry of Finance of the Republic of Belarus № 104 (2016, December 12). Retrieved from http://www.minfin.gov.by/upload/accounting/acts/postmf_121216_104.pdf.

15. International Accounting Standard 1 "Presentation of Financial Statements". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Посилання на статтю:

Шацкова Л.П., Драгомир Д.В. Фінансова звітність суб'єктів державного сектору за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / Л. П. Шацкова, Д. В. Драгомир // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. – № 1 (15). – С. 82-91. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/82.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2021.11. DOI: 10.5281/zenodo.4885197.

Reference a Journal Article:

Shatskova L.P. Financial statements of public sector entities to national and international standards: a comparative aspect / L. P. Shatskova, D. V. Dragomir // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2021. – № 1 (15). – P. 82-91. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2021/No1/82.pdf>.
DOI: 10.15276/EJ.01.2021.11. DOI: 10.5281/zenodo.4885197.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0.